

Poderes Salvajes de Luigi Ferrajoli¹

Lucía M. Díaz De Luque

Resumen

Este artículo es un análisis prescriptivo de la Teoría de Luigi Ferrajoli sobre Poderes Salvajes que ponen en riesgo la existencia de la Democracia Constitucional. Para ello, me aproximaré al concepto de Poder, a través de los autores que he considerado relevantes en la materia. Posteriormente, abordaré el concepto general de Democracia, con el fin de dilucidar de mejor manera dicho término en la actualidad, siempre con el énfasis que aporta el autor.

Palabras clave: Luigi Ferrajoli, poder, poderes salvajes, límites al poder, democracia constitucional.

Wild powers of Luigi Ferrajoli

This article is a prescriptive analysis of Luigi Ferrajoli Theory on Wild Powers that put the existence of Constitutional Democracy at risk. For this, an approximation to the concept of Power was made, through the authors who were considered relevant in the matter. Subsequently, the general concept of Democracy was addressed, in order to better elucidate this term today, always with the emphasis provided by the author.

Keywords: Luigi Ferrajoli, power, wild powers, limits to power, constitutional democracy.

Introducción.

Luigi Ferrajoli escribe su obra: “*Poderes Salvajes. La crisis de la Democracia Constitucional*” en el año 2011, y esta se desarrolla como un análisis a la decadencia de la Democracia Constitucional que atraviesa Italia. No obstante, el análisis se constituye a partir de la situación de su país natal, el cual resulta ser el reflejo de la situación de otros tantos.

El presente es un análisis prescriptivo a la obra “*Poderes Salvajes. La crisis de la democracia constitucional*”, de Ferrajoli y responde al problema ¿Cuáles son los poderes salvajes? y ¿De qué manera amenazan la democracia constitucional?

He dividido conforme a la naturaleza de nuestro problema, en dos partes la presente investigación. La primera consiste en describir cuáles son los Poderes Salvajes de Ferrajoli, sin embargo, antes de ello y con el fin de delimitar un marco conceptual, abordaré la noción de poder, según los autores que he considerado relevantes en la materia. La segunda parte, obedece a la misma estructura que la anterior, explicaré de qué manera la existencia de esos Poderes Salvajes ponen en riesgo la Democracia Constitucional, pero antes, expondré qué entiende Ferrajoli por Democracia, para lo cual me apoyaré en Giovanni Sartori, autor que desarrolla una línea de pensamiento en sentido similar.

¹ Recibido: 10/05/2021 Aceptado: 21/06/2021

Este trabajo se desarrolló en el marco del Semillero de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario – Línea de investigación: Democracia y Derechos Humanos en calidad de requisito de grado. Correo electrónico del autor: contacto@deluqueabogados.com